

Výroba húb v dubových lesoch

www.af4eu.eu

Ekatomykorízna huba rodu Boletus v dubových lesoch

Dubové lesy sú veľmi rozmanité ekosystémy, ktoré ponúkajú priaznivé podmienky pre vývoj húb, vrátane niekoľkých druhov húb gastronómického záujmu. Lesné huby vynikajú svojou rozmanitosťou, významom v agrolesníckej výrobe a početnými aplikáciami vo farmaceutickom, biotechnologickom a potravinárskom priemysle, ktoré môžu predstavovať aj zdroj príjmu, ktorý dopĺňa produkciu dreva. Z ekologického hľadiska sú huby, ktoré rastú v dubových lesoch, zoskupené na mykorízne a saprofytické. Mykorízne huby vytvárajú symbiotické asociácie s koreňmi stromov, čo im poskytuje lepšiu schopnosť skúmať a využívať pôdne zdroje, väčšiu ochranu pred patogénmi a toleranciu voči suchu, zatiaľ čo huby dostávajú živiny potrebné na ich prežitie a plodenie. Saprofyty fungujú tak, žerokladajú organické látky, recyklujú a začleňujú živiny do pôdy a kontrolujú patogény, ktoré sa špecializujú hlavne na brokovanie celulózy a hemicelulózoých organických zlúčenín. Aj keď sú komerčne najcennejšie huby ekatomykorízne huby, saprofytické druhy rastú aj v dubových lesoch, najmä v oblastiach, kde sa hromadia organické látky. Lesné hospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu pri vývoji húb, priamo ovplyvňuje ich rozmanitosť a produktivitu. Postupy, ako je preriedenie stromov, prerezávanie a čistenie podrastu, menia podmienky svetla, vlhkosti a zloženia pôdy, čo ovplyvňuje biotopy, kde sa hubám darí. Nevhodné zásahy, ako je nadmerné odstraňovanie organických látok alebo zhutňovanie pôdy, však môžu ohroziť diverzitu húb a znížiť ekonomický potenciál húb. Postup riadenia by preto mali uprednostňovať ochranu pôdy, podporovať ochranu zdrojov inokula a rozmanitosť spoločenstiev húb s osobitným dôrazom na biotopy gastronómicky hodnotných druhov.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Farias(1), João Paulo Castro(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.